

Les effectifs en IUT en 2019-2020

A la rentrée 2019, 120 600 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie, progressant faiblement (+0,7 %) par rapport à 2018-2019. Le nombre de nouveaux entrants en IUT diminue de 1,3 % après la forte hausse de l'an dernier. En particulier, les nouveaux bacheliers intégrant cette formation sont moins nombreux, quelle que soit la série du baccalauréat, la baisse étant toutefois moins marquée pour les néo-bacheliers technologiques. Un an après l'obtention du DUT, les trois quarts des diplômés poursuivent leurs études. De fait, le DUT va devenir un diplôme intermédiaire, avec la création du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en trois ans mis en place en 2021.

Le nombre d'inscrits en IUT se stabilise à nouveau

En 2019-2020, le nombre d'étudiants inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un diplôme universitaire de technologie est de 120 600, soit en faible hausse (+ 0,7 %) par rapport à 2018-2019, après une forte progression l'année précédente (+ 2,5 %).

Suite à la forte augmentation des inscrits en 1^{ère} année en 2018-2019, le nombre d'étudiants en 2^{ème} année progresse vivement en 2019-2020 (+2,1 %), atteignant 54 900 inscrits. En revanche, les effectifs de 1^{ère} année se stabilisent (65 700 étudiants, - 0,3 %).

Effectifs par secteur et sexe en IUT

	Hommes	Femmes	Ensemble
1^{ère} année	39 208	26 462	65 670
Production	20 801	6 935	27 736
Services	18 407	19 527	37 934
2^{ème} année	32 227	22 654	54 881
dont redoublements	2 169	798	2 967
Production	16 631	5 859	22 490
Services	15 596	16 795	32 391
Ensemble	71 435	49 116	120 551

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Les femmes restent minoritaires dans les IUT où elles représentent 40,7 % des inscrits. Néanmoins, tandis que le nombre d'hommes n'évolue pas, le nombre de femmes augmente en un an (+ 1,9 %).

Leur représentation est très hétérogène selon les secteurs. Un quart des étudiants en formation dans le domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (51,6 %). Même dans ce secteur, la féminisation reste en-deçà de celle observée à l'université dans son ensemble (58,0 % d'étudiantes).

Si le secteur de la production est moins attrayant pour les femmes, leur nombre augmente de + 2,8 % entre les rentrées 2018 et 2019.

La progression des étudiants inscrits en IUT est faible dans les deux secteurs : + 0,6 % dans celui de la production et + 0,8 % dans le secteur des services, qui concentre toujours presque trois étudiants sur cinq (70 300 inscrits contre 50 200).

Évolutions des effectifs en IUT

	2018-2019	2019-2020
Production	49 924	50 226
Evolution annuelle	2,1	0,6
% par rapport à l'effectif total	41,7	41,7
Services	69 737	70 325
Evolution annuelle	2,8	0,8
% par rapport à l'effectif total	58,3	58,3
Total IUT	119 661	120 551
Evolution annuelle	2,5	0,7

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Le nombre d'étudiants suivant la formation en apprentissage continue de progresser : ils sont 8 280 en 2019-2020 contre 7 420 l'année dernière, soit une hausse de 11,6 %. Cette augmentation est très forte aussi bien dans le secteur de la production : + 14,5 % (3 470 contre 3 030) que dans celui des services : + 9,6 % (4 810 contre 4 390).

Les étudiants en formation d'apprentissage représentent désormais 6,9 % des étudiants en IUT. Parmi eux, près de 4 étudiants sur 10 le sont en première année.

Une baisse des effectifs des nouveaux entrants et des nouveaux bacheliers en IUT

En 2019, les IUT comptent 54 300 nouveaux entrants, soit une baisse de - 1,3 % en un an, après une hausse de + 5,5 % à la rentrée 2018. On observe une telle baisse dans les deux secteurs : - 1,7 % pour le secteur de la production, - 1,1 % pour celui des services, où entrent près de 58 % des nouveaux inscrits en IUT.

Près des deux tiers des nouveaux entrants en IUT sont des bacheliers généraux (63 %), bacheliers de la session 2019 ou non. Cette observation se vérifie quel que soit le secteur, production ou services. Les bacheliers technologiques représentent, à la rentrée 2019, un tiers des nouveaux entrants en IUT. Les bacheliers professionnels sont peu nombreux à entrer en IUT (moins de 1 000 nouveaux inscrits).

En particulier, le nombre de néo-bacheliers qui intègrent un IUT, qui constituent l'essentiel des nouveaux entrants, recule, et ce quelle que soit la série d'origine (- 1,5 % à la rentrée 2019).

La baisse est toutefois moins marquée pour les néo-bacheliers technologiques (- 0,8 %) que pour les néo-bacheliers généraux, dont les effectifs baissent de - 1,7 % alors même que le nombre de bacheliers généraux à la session de juin 2019 ne recule que de 0,9 %. Le recul est marqué pour les bacheliers professionnels (- 6,2 %).

Origine des nouveaux entrants en IUT en 2019-2020

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	64,4	62,4	63,2
S	62,6	21,0	38,5
ES	1,7	38,6	23,1
L	0,1	2,8	1,7
Bacheliers technologiques	30,9	34,1	32,8
STG/STMG ¹	0,4	25,8	15,1
STI/STI2D ²	23,6	6,4	13,6
STL ³	5,5	0,2	2,4
Autres	1,4	1,8	1,6
Bacheliers professionnels	1,3	1,9	1,7
Autres origines⁴	3,4	1,5	2,3
Total	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2019	22 860	31 489	54 349
Evolution annuelle	-1,7	-1,1	-1,3
Effectifs de nouveaux bacheliers 2019	20 930	29 437	50 367
Evolution annuelle	-1,7	-1,3	-1,5

¹ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion ;
STG : Sciences et techniques de gestion

² STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
STI : Sciences et techniques industrielles

³ STL : Sciences et technologies de laboratoire

⁴ Capacité en droit, titre étranger admis nationalement en équivalence, titre français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Une baisse des nouveaux entrants moins marquée dans le secteur des services

Au sein des secteurs, la répartition des nouveaux entrants par spécialité reste stable. Dans le secteur de la production, les spécialités « Génie électrique et informatique industrielle », « Génie mécanique et

productique », « Génie Biologique » et « Génie civil - Construction durable » concentrent ensemble plus de la moitié des nouvelles inscriptions (56 %). Six nouveaux entrants sur dix dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat scientifique (63 %) et un sur quatre un baccalauréat technologique STI2D.

Quant au secteur des services, 38 % des nouveaux entrants sont des bacheliers de la série ES, 26 % de la série STMG et 21 % de la série S. Parmi les nouveaux entrants dans ce secteur, 30 % sont inscrit dans la spécialité « Gestion des entreprises et des administrations » et autant en « Techniques de commercialisation ».

Les diplômés de DUT préfèrent poursuivre leurs études

Un an après leur diplomation, près des trois quarts des diplômés de DUT de la session 2017 poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur dont un quart continuent en Licence professionnelle. En 2019, soit trois ans après l'obtention de leur DUT, la moitié sont encore inscrits dans l'enseignement supérieur.

Poursuite des étudiants diplômés en DUT à la session 2017 jusqu'à 3 années après la diplomation

	Poursuite 1 an après la diplomation (%)	Poursuite 2 ans après la diplomation (%)	Poursuite 3 ans après la diplomation (%)
Licence professionnelle	24,4	3,6	0,9
Licence (LMD)	22,4	6,6	2,1
Formations d'ingénieurs	14,2	16,5	16,4
Master (LMD)	0,0	16,0	19,9
Autres diplômes ¹	9,0	9,7	10,5
Post-DUT	1,8	0,0	0,0
Ensemble	71,8	52,4	49,8

¹ RNCP, diplôme d'établissement, diplôme de management vise, formations de santé
Note de lecture : Trois ans après l'obtention de leur DUT à la session 2017, 2,1 % des diplômés sont inscrits en Licence professionnelle, 19,9 % en Master.
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

A partir de la rentrée 2021, le cursus évolue partout en un cursus en 3 ans ; les étudiants prépareront le diplôme du « Bachelor Universitaire de Technologie ».

Diane Marlat et Cyrielle Perraud-Ussel
MESRI – SIES

Champ : les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) dans les 117 IUT de France métropolitaine et DOM, hors doubles inscriptions CPGE.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non, hors doubles inscriptions CPGE.

Source : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2018-2019 sont définitives, celles de 2019-2020 sont provisoires.

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les-enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806>
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143237/les-effectifs-en-iut-en-2018-2019.html>